

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Рахматова Паризода, студентка 2

курса направления бакалавриата

«Русский язык и литература»

Навоийского государственного

педагогического института

Узбекистан.

Аннотация: В данной статье рассмотрено использование кластеров на уроках русского языка и литературы.

Ключевые слова: кластер, «Фишбоун», блок-схемы, виды кластеров.

Сегодня основная цель обучения - это не только накопление учеником определённой суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта образовательной деятельности. Именно этой цели - воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи современного образования. Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс, что ребёнку урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или игру. И, может быть, именно на таком уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза говорящего». Поэтому представляется очевидной необходимость применения технологии развития критического мышления через чтение и письмо наряду с традиционными формами работы в школе.¹

¹«Активные методы обучения». Электронный курс. Международный Институт Развития «ЭкоПро», Образовательный портал «Мой университет», <http://www.moi-universitet.ru>.

Критическое мышление - это один из видов интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его информационному полю. Существует множество приёмов технологии «Развития критического мышления»:

- Проблемные вопросы
- Взаимоопрос
- Мозговая атака.
- Групповая дискуссия.
- Ключевые термины.
- «Корзина» идей, понятий, имен...
- «Кластер» и др.

На протяжении многих лет на уроках русского языка я применяю приём «Составление кластера». Кластер (от англ. cluster -- «скопление», «пучок», «созвездие») -- это способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему, свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы. Кластер предполагает: 1) выделение смысловых единиц текста и 2) графическое оформление их в виде схемы. Кластер является отражением нелинейной формы мышления, позволяет показать смысловые поля того или иного понятия. Иногда такой способ называют «наглядным мозговым штурмом».

Цель методического приёма:

- Формирование нового стиля мышления, для которого характерны гибкость, рефлексивность, коммуникативность, креативность, мобильность,

самостоятельность, толерантность, ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности.²

- Формирование культуры чтения, включающей в себя умение ориентироваться в источниках информации, пользоваться разными стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное, сортировать информацию с точки зрения ее важности, «отсеивать» второстепенную, критически оценивать новые знания, делать выводы и обобщения.
- Стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности, запуск механизмов самообразования и самоорганизации. Оснащение: тетради, ватманы, карточки, фломастеры, ручки, мелки .

Описание хода работы:

1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или предложение, которое является «сердцем» идеи, темы.
2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, подходящие для данной темы. (Модель «планеты и ее спутники»)
3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», устанавливаются новые логические связи.³

Кластер используется мною на разных этапах урока:

- на этапе актуализации знаний – для стимулирования мыслительной деятельности;
- на этапе ознакомления с новым материалом или для закрепления его– для структурирования этого материала;

²Генике Е.А., Трифонова Е.А. Развитие критического мышления (базовая модель) / в сб. Учитель и ученик: возможности диалога и понимания. – Том 1 // под общ. ред. Л.И. Семиной. – М.: изд-во «Бонфи», 2002.

³Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления через чтение и письмо на уроках. – М.: Просвещение, 2004. – 236 с.

- на этапе обобщения, повторения большой темы – для подведения итогов того, что учащиеся изучили.

Виды кластеров.

На уроках русского языка прием составления кластера допустимо использовать на разных этапах: при целеполагании, повторении пройденного материала, объяснении нового (особенно при самостоятельной работе с учебником), закреплении изученного материала, систематизации, обобщении.

Существуют различные виды кластеров:

- планета и её спутники
- блок-схемы
- бумажный кластер
- кластер с нумерацией слов для составления рассказа
- кластер с использованием отдельных или сюжетных картинок вместо записи слов
- групповые кластеры с использованием в каждой группе разных фрагментов одной темы с целью составления коллективного рассказа
- обратный кластер
- грамматический кластер

Наиболее популярным видом кластера на этапе изучения нового материала является «Фишбоун» («Рыбий скелет»). На листе бумаги или на доске формулируется основной вопрос, тезис или предмет, о котором предстоит вести речь. Это голова «рыбы». Затем выстраивается «скелет»: по просьбе учителя ребята в течение 1—2 минут фиксируют в тетраде все, что им известно о предмете речи. Таким образом, составляем список идей, которые тем или иным способом должны быть озвучены. Далее учащимся предлагается на основании взаимного обмена знаниями, сведениями сделать определенные выводы о предмете речи или ответить на вопрос,

поставленный буквально «во главу». Ответ или вывод является хвостиком нашей «рыбы». ⁴

На этапе закрепления и систематизации изученного материала самой востребованной и продуктивной моделью кластера является « Планета и ее спутники». Ею удобно воспользоваться также на этапе целеполагания, повторения изученного материала.

Применение кластера имеет следующие достоинства:

- он позволяет охватить большой объем информации;
- вовлекает всех участников коллектива в обучающий процесс, им это интересно;
- дети активны и открыты, потому что у них не возникает страха ошибиться, высказать неверное суждение.

Прием кластера развивает системное мышление, учит детей систематизировать не только учебный материал, но и свои оценочные суждения, учит ребят вырабатывать и высказывать свое мнение, сформированное на основании наблюдений, опыта и новых полученных знаний, развивает навыки одновременного рассмотрения нескольких позиций, способности к творческой переработке информации. Данный приём можно считать эффективным и в сильных, и в слабых классах.

Таким образом, уроки с применением метода кластера дают ребятам возможность проявить себя, высказать свое видение вопроса, дают свободу творческой деятельности. В целом нетрадиционные технологии, использующиеся в образовательном процессе, повышают мотивацию учащихся, формируют обстановку сотрудничества и воспитывают в детях чувство собственного достоинства, дарят им ощущение творческой свободы.

ЛИТЕРАТУРА:

⁴Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления через чтение и письмо на уроках. – М.: Просвещение, 2004. – 236 с.

1. «Активные методы обучения». Электронный курс. Международный Институт Развития «ЭкоПро», Образовательный портал «Мой университет», <http://www.moi-universitet.ru>.
2. Генике Е.А., Трифонова Е.А. Развитие критического мышления (базовая модель) / в сб. Учитель и ученик: возможности диалога и понимания. – Том 1 // под общ. ред. Л.И. Семиной. – М.: изд-во «Бонфи», 2002. – 239 с.
3. Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления через чтение и письмо на уроках. – М.: Просвещение, 2004. – 236 с.
4. Кабанова - Меллер Е.Н. Формирование приёмов умственной деятельности умственного развития учащихся. - М.: Просвещение, 2016. - 288с.
5. Хижнякова О. Н. Современные образовательные технологии в начальной школе. - С. 2006